

ISic2762

I.Sicily inscription 2762

Language

Ancient Greek

Type

prayer

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Netum

Place of origin (modern)

near Noto

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, (near) Noto

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI332952

1. πρὸς χά[λαζαν Μιχα]-
2. λαζόκου
3. □ ἄν κὲ τιθίς ἰς τρῖς
4. γονίας τοῦ ἀνπελῶ-
5. νος ²⁶ἀμπελῶνος²⁶ θεὸς Μιχαὴλ Γαβρ-
6. ἰήλ Οὐριήλ Ῥαφαήλ Ἰα-
7. ῶα ²stella² ΤΟ[. .]ΥΤΕΡΙCΑΗ
8. Λ τοῦτος [. .] ΤΕΡΕΟΥΜ [.]
9. τοῦ οὐρανοῦ [. .] ΚΕΙΜΙCΟΡ
10. ΚΟΖΟΤΟC Νεφ[.]ήλ Ἰατας κα-
11. τὰ τοῦ θ (εο) ὦ Μιχαλαζόκου
12. Πισιτες τὸν ἀνπελῶνα το-
13. ὦ κυριακοῦ Ζ ζοσίμου ²⁶Ζοσίμου = Ζωσίμου²⁶ ῥύσσασ-
14. τε ²⁶ῥύσσασθαι²⁶ αὐτοῦ ἡμέρας κὲ νυκτ-
15. ὅς αὐτοῦ ἀποῦ θυμοῦ ὕλ-
16. ης αὐτοῦ □ νίκα Χ (ριστ) ἔ ,
17. Χ (ριστ) ἔ , τε
18. [β]οήθη τοῦ ἀνπέ-
19. λ ο [υ] το[ῦ] κυρια-

20. □-
21. κοῦ. □
- 22.
23. □ πρὸς καρπία χ-
24. ορίον κὲ ἄνπελον ὀ
25. ἄγγελος τοῦ θ (εο) ὕ ὤ Κρα|υιλ
26. Μαμιλαφίναηλλ ²stella²
27. Αμεγα □ Κρεφιήλ Φάτο
28. Εδανεμουήλ Μουκατα ι
29. λλουηχαμδαειε δραμα
30. Ἄμεσηήλ γιάμεν σε, Ἴε-
31. σοῦ Χριστέ, [δ]ὸς τὸν κα[ρ]-
32. πὸν τὶν ἰσφορὰν ἰς τὸν
33. ἄνπελῶνα τοῦ κυριακο-
34. ὕ Ζοσίμου,
35. οὔπου κῖτε τοῦ φυλακ-
36. τίριον τοῦτου Μιχαήλ [Γα]-
37. βριάλ Ούριήλ Ἰαφαήλ κὲ ὀ
38. Μυσχοῦτον τὸν Λυνά-
39. τον Λοσχοιο ἰς τὶν συὸ
40. θεὲ ἴν' ἀποῦ καρποῦ αὐ-
41. τοῦ....., κεύνου ²⁶ἐκείνου²⁶ τοῦ κυριακ|ο [ὕ]
42. ἀπὸ καρπο ὕ ἀπὸ κεύνου
43. ἔλε [. .], πλύθυνον πλύθ-
44. υνον [. .] Κ (ύρι) ε Ἰεσοῦ Χρισ τ [έ],
45. νὲ ἀμέν.
46. □
- 47.

Edition: PHI336564

1. ²charaktér² πρὸς ἔνκαρπία[ν] χ-
2. ορίον κὲ ἄνπελῶνα ²⁶ἀμπελῶνα²⁶
3. ἄγγελος τοῦ θ (εο) ὕ ω Κρα-
4. μαμιλα Φίναηλ Λουιλ
5. Αμεγαωθ Κρεφιήλ Φατο-
6. ἔλ Ἄνεμουήλ Μουκαθὰ-
7. λ λλουηχανδα Εἰσδραμὰ-
8. λ Μεσηήλ γιάμεν σέ, Ἴε-
9. σοῦ Χριστέ, δὸς τὸν καρ-
10. πὸν (κὲ) τὶν ἰσφορὰν ἰς τὸν
11. ἄνπελῶνα τοῦ Κυριακο-
12. ὕ Ζοσίμου,
13. οὔπου κῖτε τοῦ φυλακ-

14. τίριον τοῦτου Μιχαήλ [Γα]-
15. βριάλ Ούριήλ Ῥαφαήλ κὲ ὄ
16. Μυσχοῦτον τὸν δυνα-
17. τὸν δὸς χάριν ἰς τὴν σύν-
18. θεσιν ἀποὺ καρποῦ σί-
19. του κὲ ὕνου τοῦ Κυριακο [ὕ]
20. ἀπὸ καρποῦ σίτο (υ) κὲ ὕνου ²⁶οἴνου²⁶ (κὲ)
21. ἐλέ [ου] ²⁶ἐλαίου²⁶, πλῦθυνον, πλῦθ-
22. υνον [. .] Κύ (ριε) Ἰεσοῦ Χριστ[έ],
23. νὲ Ἀμέν.
24. ²charaktér²
- 25.
26. ²charaktér² πρὸς χα-
27. λαζοκου[πί]-
28. αν· κὲ τιθὶς ἰς τρῖς
29. γονίας τοῦ ἀνπελῶ-
30. νος [. . .] Μιχαήλ Γαβρ-
31. ιήλ Ούριήλ Ῥαφαήλ Ἰα-
32. वा ²stella² το[ῦ θ(εο)]ῦ τερισαν
33. αὐτοῦ τος [. . σ]τερέουμ [α]
34. τοῦ οὐρανοῦ [. .] κειμις ὄρ-
35. κόζο τὸς νεφ[ελ]ηλάτας κα-
36. τὰ τοῦ θ (εο) ὕ · μὶ χαλαζοκου-
37. πίσιτε σ τὸν ἀνπελῶνα το-
38. ὕ Κυριακοῦ Ζζοσίμου ²⁶Ζοσίμου = Ζωσίμου²⁶ ῥύσσασ-
39. θε ²⁶ρύσσασθαι²⁶ αὐτοῦ ἡμέρας κὲ νυκτ-
40. ὅς αὐτοῦ ἀποὺ θυμοῦ ὕλ-
41. ης αὐτοῦ
42. ²charaktér²
43. Χ (ριστ) ἔ τε νίκα Χ (ριστ) ἔ
44. [τε β]οήθη τοῦ ἀνπέ-
45. [λῶνος] το[ῦ] Κυρια-
46. κοῦ. ²charaktér²
- 47.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645159
PHI 332952
PHI 336564

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 57.0885
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 50.1014
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 44.0775
- Manganaro, G. 1963. Nuovi documenti magici della Sicilia Orientale. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*. Ser.VIII vol.18: 57-74. At 57-63
- Manganaro, G. 1994. Magical documents in Sicily. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*. ser IX vol.5: 485-517. At 495-497 ph
- Bevilacqua, G., Giannobile, S. 2000. "Magia" rurale siciliana: Iscrizioni di Noto e Modica. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik*. 133: 135-146. At 135-137
- Jordan, D.R. 2000. Cloud-drivers and damage from hail. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik*. 133: 147-148.
- Manganaro Perrone, G. 2007. Magia 'benefica' nella Sicilia tardoantica. *Epigraphica*. 69: 263-286. At 268-273 fig.1

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2762. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387362>